

Олександр ПИЛИПЕНКО,
доктор історичних наук, професор, професор
кафедри гуманітарних дисциплін, Національний університет
харчових технологій (Україна, Київ)
ORCID ID: 0000-0002-6096-9433
pylypenko08@ukr.net

АКТУАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

DOI:

У статті досліджено політичні та філософські ідеї Тараса Григоровича Шевченка, які залишаються надзвичайно актуальними для сучасної України, особливо в умовах війни, кризи національної ідентичності та боротьби за державність. Проаналізовано еволюцію світогляду поета, зокрема його бачення справедливого державного устрою, ролі громадян у творенні майбутнього республіки, а також його рішуче несприйняття кріпосного права, імперського гноблення та соціальної несправедливості. Особливу увагу приділено гуманістичному підходу Шевченка, його філософському осмисленню боротьби між Добром і Злом, свободи людини, рівності, гідності та духовної самореалізації особистості.

У центрі філософських роздумів Шевченка перебуває людина – носій високих моральних ідеалів і національної гідності. Поєднуючи елементи матеріалізму та ідеалізму, поет одночасно звертається до Бога й піддає релігію критичному аналізу як інструмент соціального контролю. У його творах закладено глибоку історіософську рефлексію над долею українського народу, що надає його ідеям особливої цінності для сучасного державотворення.

У статті також підкреслено роль Шевченка як культурного та філософського феномена, який об'єднав літературну майстерність із глибоким філософським змістом.

Автор обґрунтовує тезу, що Шевченкова творчість – це не лише літературна спадщина, а й повноцінне філософське джерело, що продовжує формувати національну свідомість, зміцнювати патріотичні настрої й надихати на опір у боротьбі за свободу. Ідеї поета становлять важливий ресурс у формуванні ціннісних орієнтирів сучасного українського суспільства та слугують моральним дороговказом у протистоянні російській агресії, у відстоюванні незалежності та людської гідності..

Ключові слова: філософські, політичні погляди, українська національна ідея, поезія Т.Г. Шевченка, політичний устрій.

Oleksandr PYLYPENKO,
doctor of historical sciences, professor,
Department of Humanities of the National University
of food technologies (Ukraine, Kyiv).,
ORCID ID: 0000-0002-6096-9433
pylypenko08@ukr.net

THE REVELANCE OF THE POLITICAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS OF T. G. SHEVCHENKO TO MODERN UKRAINE

The article explores the political and philosophical ideas of Taras Hryhorovych Shevchenko, which remain profoundly relevant to contemporary Ukraine – especially in the context of war, the crisis of national identity, and the ongoing struggle for statehood. It examines the evolution of the poet's worldview, particularly his vision of a just political system, the role of citizens in shaping the future of the republic, and his staunch rejection of serfdom, imperial oppression, and social injustice. Special attention is given to Shevchenko's humanistic approach, his

philosophical reflection on the struggle between Good and Evil, human freedom, equality, dignity, and personal spiritual self-realization.

At the core of Shevchenko's philosophical thought is the individual – a bearer of high moral ideals and national dignity. Combining elements of materialism and idealism, the poet simultaneously appeals to God while critically analyzing religion as a tool of social control. His works are imbued with a deep historiosophical reflection on the fate of the Ukrainian people, which lends his ideas exceptional significance for modern state-building.

The article also emphasizes Shevchenko's role as a cultural and philosophical phenomenon who fused literary mastery with profound philosophical content.

The author argues that Shevchenko's work is not only a literary legacy but also a fully-fledged philosophical source that continues to shape national consciousness, strengthen patriotic sentiments, and inspire resistance in the struggle for freedom. The poet's ideas serve as an important resource for defining the value system of modern Ukrainian society and as a moral compass in confronting Russian aggression, defending independence, and upholding human dignity.

Keywords: *philosophical, political views, Ukrainian national idea, poetry of T.H. Shevchenko, political system.*

Постановка проблеми. Українська філософія є органічною складовою загальноєвропейського філософського процесу. Вона виражає, консолідує та виводить на рівень усвідомлення важливі риси національного характеру й світосприйняття українців. У XIX ст. в Україні філософія національної ідеї представлена в історіософських, соціально-філософських і націософських поглядах широкого кола діячів українського відродження – митців, мислителів, літераторів та ін. Усвідомлення національної ідентичності та особливостей народу було головною суспільно-світоглядною проблемою філософії Т.Г. Шевченка. Відбувалось це, в першу чергу, шляхом філософського осмислення національної ідеї. Загалом цей процес відбувався як складова частина загальнослов'янського, і, навіть, всеєвропейського руху, спрямованого на пізнання минулого з метою осягнення сутності й сенсу існування свого народу, усвідомлення «самості» етносу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням даної проблематики займалися вітчизняні вчені Дзюба І., Бутич М., Глизь І., Франко О., Кониський О., Степовик Д., Ткачук О., Холоша Т., Горський В., Тараненко О.Г., Кравець В., Бандура О., Сімон Ю. та ін. У працях вказаних вчених вивчалася творчість Тараса Шевченка, філософське осмислення ним української національної ідеї та основні філософські та політичні ідеї Т.Г. Шевченка

Метою статті є вивчення філософських та політичних поглядів Т.Г. Шевченка є одним з основних завдань для істориків філософії. Його вирішення вимагає мудрої виваженості вченого. Філософія Т.Г. Шевченка невичерпна. Оскільки Шевченко насамперед був поетом, то і дослідження філософської приналежності поета проводилось через аналіз його творчості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нові, прийдешні покоління знаходять у ній синтез народного і вселюдського досвіду, як ми знаходимо в книгах древніх. Ця особливість визначається домінантою етико-морального спрямування. Український народ створює філософію, у центрі якої є людина з її внутрішнім світом, який перебуває в органічній єдності з умовами її самореалізації. Це не просто людина, а передусім людина Землі, яка критерієм істини має свою власну діяльність, розглядає своє буття через єдність чуттєвого і раціонального. Українська філософія – це оригінальна система, в основі якої постає філософський дух українського народу як органічна єдність віри, надії і любові у вічному прагненні до втілення їх у свободі. Аналіз розвитку філософії України XX ст. – одне з основних завдань для майбутніх істориків філософії. Його вирішення вимагає мудрої виваженості і певного часу. Однак уже сьогодні можна із впевненістю сказати, що філософія в Україні жила і буде жити. Розробку філософії української національної ідеї започатковують в Україні члени Кирило-Мефодіївського братства – таємної політичної організації, заснованої в Києві, яка існувала впродовж грудня 1845 – березня 1847 р. Основними його представниками були В. Білозерський, М. Гулак, М. Костомаров, П. Куліш, О. Навроцький, Т. Шевченко та ін. Тарас Шевченко справив великий вплив на політичні погляди членів Кирило-

Мєфодїївського братства. У його творах немає цілісної політичної концепції щодо окремих проблем державності, соціально-політичних відносин, суспільного ладу тощо.

Політичний світогляд Т.Г. Шевченка у своєму розвитку пройшов кілька етапів. Перший етап позначається романтизмом та певною ідеалізацією козацького минулого. Але вже й тоді він намагається з'ясувати причини тяжкого становища українського народу. В поемі «Гайдамаки» серед таких причин він називав, зокрема, внутрішній розбрат і чвари. У другий, найплідніший період творчості, який тривав з часу повернення в Україну після звільнення з кріпацтва й до розгрому Кирило-Мєфодїївського братства, Т. Шевченко пристрасно працює над проблемою відсутності єдності українського народу [9, с. 264]. Він різко засуджує не тільки самодержавство, а й класове розшарування всередині самого українського народу. Значне місце в політичних поезіях Т.Г. Шевченка посідає проблема боротьби народів за національне визволення. Сутність колонізаторської політики царизму глибоко ним розкрита, зокрема, в поемі «Кавказ». У цьому творі симпатії поета однозначно на боці поневолених кавказьких народів. Різко засуджуючи самодержавство, кріпаччину, соціальне розшарування, колонізаторство, Т.Г. Шевченко мріяв про утвердження соціальної рівності й політичної свободи:

*Ви любите на братові
Шкуру, а не душу!
Та й лупите по закону
Дочці на кожушок,
Байстрюкові на придане,
Жінці на патинки.
Собі ж на те, що не знають
Ні діти, ні жінка!
[«Кавказ», 13, с. 346].*

Віддаючи перевагу буржуазній республіці перед самодержавством, він, однак, не розглядав її як ідеальний суспільний лад, бо і в ній є соціальна нерівність і насильство. Політичним ідеалом Т.Г. Шевченка була демократична республіка – суспільство із самоврядуванням народу, колегіальною формою реалізації влади як гарантією від її сваволі. Вирішальна роль у такому суспільстві мала належати трудівникам, що працюють на своїй землі. Т.Г. Шевченко не тільки різко засуджував кріпаччину, самодержавство, а й закликав народні маси до його повалення насильницьким, революційним шляхом:

*Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
[«Кавказ», 13, с.347].*

Він виступав як послідовний революційний демократ, творчість якого справила величезний вплив на боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення. Не останню роль творчість Т.Г. Шевченка та інших революціонерів-демократів відіграла у скасуванні в Російській імперії 1861 р. кріпосного права. До найвидатніших постатей романтичного періоду осмислення української ідеї належить Т.Г. Шевченко. Його творчість справедливо вважається проголошенням літературної й інтелектуальної незалежності українців. Поет твердо відстоював ідею самостійності України, єдності всіх її земель наперекір історичним обставинам.

У творах поета виокремлюється ідея глибинної спорідненості людини з природою (у його творах людина і природа існують синхронно, людина вкорінена в природу, а природа є одухотвореною, напр., у «Думці» («Реве та стогне Дніпр широкий...»)); ідея народу як творця своєї історії й життєвої долі (ніхто не може вирішувати його долі, він – єдина рушійна сила власної історії, напр., «Заповіт», «Кавказ» та ін.); ідея віри в справедливого Бога (у поезіях

чітко розрізняється Бог, т. зв., релігійний, і справжній Бог – гарант здійснення вищої справедливості, напр., «Подражаніє 11 псалму», «Ісаїя. Глава 35» та ін.); ідея народної революції (наприклад, «Заповіт», «Гайдамаки») [9, с. 265].

Розглядаючи особистісні проблеми та прагнення людини, Шевченко змальовував їх в обставинах кріпосницького ладу та монархічної влади. У творах, що надихали кирило-мефодіївців та їх послідовників, поет закликав до знищення цих ганебних явищ, акцентуючи на самовизначенні й визволенні, як соціальному, так і національному: «...вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте!» [12].

Характерною ознакою політико-правових поглядів Т.Г. Шевченка є глибоке несприйняття, засудження самодержавства. Для нього немає «добрих» царів. У поемі «Сон», яку сам поет назвав комедією, він із нищівним сарказмом розвінчує образ царя як помазаника божого на землі, у творі «Юродивий» називає його верховодою зграї насильників і кровожерних поміщиків-нелюдів. За умов жорстокої реакції Т.Г. Шевченко сміливо поставив питання про скасування влади. В історії експлуататорських держав він бачив сатрапів, тиранів-царів, цезарів, імператорів, які правили, спираючись на церкву, що освячувала свавілля й насильство над людиною.

У творі «Царі» поет розкриває й рішуче засуджує злочинну сваволю самовладців-деспотів. Феодально-самодержавна Росія змальовується в творах Т.Г. Шевченка поділеною на два соціальні полюси: визискуване селянство й визискувачі-поміщики з царями на чолі. Ненависть і рішуче політичне неприйняття в Т. Г. Шевченка було не лише до російського царизму, а й до українських експлуататорів. Поряд із різко критичним ставленням Т.Г. Шевченка до абсолютної монархії він не абсолютизує й буржуазно-республіканський лад, кваліфікує його як далекий від інтересів трудящого люду, кріпаків-трудівників, того стану, з якого вийшов сам. У своїх творах він докоряв французьким енциклопедистам 18 ст., які проголосили гасло «Свобода, рівність і братерство», в тому, що вони почали та не закінчили ліквідацію престолів і корон [1].

Світле майбутнє України поет, якого сучасники назвали «пророком», пов'язував не з буржуазно-правовим ладом, а з самоуправлінням народу, з громадською, колегіальною формою реалізації влади як гарантією від свавілля властителів. В основу самоуправління народу він поклав суспільну власність і, насамперед, власність на землю. Його ідеалом була трудова демократична республіка. Для Т.Г. Шевченка ідеалом є свобода людини, суспільства, держави. Говорячи про політичний ідеал Т.Г. Шевченка, слід підкреслити його увагу до сили закону. «Праведний» закон уже за своєю суттю збігається з традиційними поняттями правда, воля, справедливість. Говорячи про ці погляди Т.Г. Шевченка та інших демократів, слід мати на увазі одну характерну особливість тогочасного суспільного розвитку. Перехід від феодально-кріпосницьких основ економічного життя до буржуазних пов'язаний зі зміною форм власності, а відповідно й мотивації праці, себто відмову від позаекономічного примусу й впровадження натомість економічного стимулу. Рабовласницька й феодально-кріпосницька форми виробництва базувалися на позаекономічному примусі, тоді як буржуазний лад мав і має економічні методи залучення до праці, а отже – право приватної власності.

Т.Г. Шевченко, як ніхто інший, дав глибоку й нищівну критику російського законодавства, організації суду та судочинства, першим в історії революційної думки в Україні показав злочинну суть тодішніх законодавчих актів, висловив рішучий протест проти царських законів та юридичного їх трактування як способу пригнічення трудової людини. Т.Г. Шевченко чітко показав, що закон, прийнятий владою, не можна сприймати як справедливий, тому що він не відповідає людським цінностям. Для Т.Г. Шевченка соціально справедливим є рівномірний розподіл землі між членами суспільства, ліквідація станового поділу громадян, уведення юридичної рівності, обов'язкова праця всіх членів суспільства, усунення експлуатації. У творах Т.Г. Шевченка поряд з антикріпосницькими, антицарськими ідеями червоною ниткою проходить думка про самостійність України. Уся його творчість пройнята безмежною любов'ю до України, її народу. У вірші «Чи ми ще зійдемося знову?», написаному в заслання, він закликав своїх співвітчизників любити свою Україну і молити за неї господа[6]. Отже, у творчості Т.Г. Шевченка, в його політичних поглядах поєднувались ідеї революційності, демократизму і самостійності України. Його творчість справила великий

вплив на розвиток визвольних ідей, національної самосвідомості українського народу, на формування української інтелігенції, здатної до боротьби за ідеали соціальної і національної свободи.

Зазначимо деякі найбільш характерні риси образу України, що вимальовуються в поезії Т.Г. Шевченка і які зумовлюють той фундаментальний прообраз, до якого зверталася філософська думка, здійснюючи теоретичне осмислення української ідеї за часів Шевченка. Гострий біль за минуле рідного краю переповнює поезію Шевченка. «Мій краю прекрасний, розкішний, багатий! Хто тебе не мучив? Якби розказати про якого-небудь одного магната історію-правду, то перелякати саме б пекло можна». Відчуття злої долі, що нависла над Україною, – одна з провідних тем творчості Шевченка. Вона, з одного боку, є результатом дії зовнішніх ворогів, а з іншого – фальшивих і злих синів власної країни. У щойно згаданому творі поет доходить гіркої висновку, що коріння зла лежить всередині – воно у втраті національної пам'яті й національної гідності.

Отже, і в минулому, і в сучасній Україні поет не бачить «золотого віку». Але образ «золотого віку», ідеального світу не зникає остаточно з поля зору історіософського бачення поета. Він переноситься в жадане майбутнє, з яким пов'язано центральний предмет Шевченкової поезії. Поет свідомо осмислює себе у функції пророка, який творить картину прийдешнього золотого віку порятунку як проєкт українського майбутнього. Саме в цій функції поета-пророка й сприйняла Шевченка українська суспільна думка. Єдність і відсутність диференціації в ідеальній спільноті втілюється в образі нації як одного дому. Ідеальна спільність виростає зсередини, вона не може ствердитися шляхом запозичень «з чужого поля»:

*«У чужому краю
Не шукайте, не питаєте
Того, що немає
І на небі, а не тільки
На чужому полі.
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля» [14, с. 45].*

Лише шляхом внутрішнього преображення, яке дасть простір для розквіту ідеальних сил, закладених у глибинах українського світу, можливе досягнення жаданого майбуття. Ідеальний омріяний стан, що визріває в серці України, – це грізна суспільна сила, здатна привести до кривавої розправи. Передчуттям цієї розправи сповнено кілька поезій Шевченка, починаючи від «Гайдамаків», «Заповіту» й аж до написаного 1860 р. «Світе ясний! Світе тихий!», що завершується картиною нищення існуючого ладу.

І все ж ці й подібні їм місця з поетичного доробку Т. Шевченка не дають підстав вважати, що він вбачав у революції шлях до перебудови суспільства на нових засадах. Це – світ, звільнений від сил зла, що визначили конфлікт з ідеальним началом у дотеперішній історії. Головні ознаки його – звільнення від закріпачення людини людиною, від національної і політичної залежності. Образ ідеалу малюється Шевченкові як стан, де пануватиме братерське ставлення вільної людини до людини. На противагу суспільству, де люди розділені з огляду на суспільний статус, багатства, ранги, привілеї, де панує фальшива наука і фальшива філософія, що обґрунтовує цей ненормальний стан речей, він закликав до звільнення та об'єднання. Шевченко щиро вірить у «силу і дух живий», в те, що ріки крові перестануть текти, коли всі помоляться одному Богові. Разом з тим образ Бога в поезії Шевченка зберігає сліди ставлення, характерного для селянства його часів. Це не всевладний Господар, відносно якого всі люди – раби Господні. Якщо Бог є, то люди повинні бути рівні з ним як вільні істоти [6]. Поет сформулював свою концепцію гуманізму: це активне людинолюбство, це заперечення зла у світі, перебудова світу на засадах християнської любові, віри, надії [8, с. 397]. Після Г. Сковороди вперше з новою силою зазвучала філософія українського духу у творчості Великого Українця, Генія і Пророка Т.Г. Шевченка. Ця

філософія глибоко індивідуальна, особиста і, разом з тим, ґрунтувалась на національній ідеї українського народу, його ментальності.

У філософії Шевченка – відображення щирої і беззахисної у своїй відкритості душі мислителя, розвитку відтвореного розуму, інтелекту, що простежує життя людське у все об'ємності: і в конкретній долі сестри-кріпачки, і в історичній долі цілих народів. Улюблений герой Шевченкових поезій і картин – лицар народний, повстанець-гайдамака, козак-запорожець, що виступає оборонцем рідного краю, носієм народної правди і честі. Гнів мислителя спрямований передовсім проти різних утискувачів, прийшлих і доморошених. Філософський подвиг Т. Шевченка, вся вибухова сила його творчості полягає в тому, що він зумів серед мертвої тиші, яка покірливо мовчала задухою страху, ненависті, підозри, загальної заціпенілості, посіяти надію. Життя цієї надії починається з оспівування свободи. Шевченко показує, що нездоланність людського духу виявляється і в тому, що безстрашних співців свободи народжують найпохмуріші часи, бунтівний голос покривджених соціальних низів. Вінець Шевченкової творчості – це спів свободі, уславлення свободи, цієї першої й неодмінної передумови людського поступу, добробуту й щастя. До найволелюбніших книг усіх часів належить «Кобзар», він наскрізь просякнутий прагненням свободи, передчуттям її неминучості. Шевченківська творчість пронизана вірою в незнищенність людини, вірою в те, що людина ніколи не змириться з безправством і рабство ніколи не визнає за норму існування.

Філософський характер творчості Т.Г. Шевченка відображає її народність, коли кожне явище життя розглядається мовби очима народу, з позицій народу, кожна подія минувшини чи сьогодення вимірюється мірою народної моралі, чистотою й цнотливістю душі трудової людини. Завдяки народності виявляє себе оригінальність шевченківського бачення світу, інтенсивність його світосприймання [11]. Для філософії Т. Шевченка характерне нове, мистецько-поетичне розуміння співвідношення стихійного і закономірного. Так, поезія Т.Г. Шевченка багато в чому зобов'язана фольклорній стихії, в якій синтезувались в єдине ціле безпосередні враження життя і символіка народної пісні, буйна уява народної міфології і надбання світової культури, скарби знань, що відкрились художникові-професіоналові.

Шевченкова філософія багата емоційною наснагою образів, широтою і діяльністю асоціативного мислення. В ній крізь людський біль, крізь індивідуальне раз у раз проступає вселюдське: біблійна далеч історії тут мудро перегукується із сьогоденням, досвід минувшини – з сучасним життям і прагненням народів світу. У цьому розумінні філософія Т. Г. Шевченка невичерпна. Нові, прийдешні покоління знаходять у ній синтез народного і вселюдського досвіду, як ми знаходимо його в книгах древніх, що вік їхній вимірюється тисячоліттями [10].

Філософія українського духу у творчості Т.Г. Шевченка глибоко індивідуальна, особиста і, разом з тим, ґрунтується на національній ідеї українського народу, його ментальності. Ця філософія виростає насамперед з конкретно-узагальненого ставлення до любові, надії і віри. Саме з любові до України виникає шевченківська філософія пробудження людської гідності, смутку-жалю знівченого життя, сили протесту і бунтарства. Т.Г. Шевченко, як ніхто інший, влучно та переконливо репрезентував ідею соборності України, єдності усіх її земель всупереч історичній долі, що роз'єднала різні частини колись єдиного краю, розкидавши їх по різних державах. Вчені виділяють наступні філософські ідеї поета:

➤ ідея глибинної спорідненості людини із природою: у творах поета людина і природа живуть єдиним диханням та єдиними почуттями; людина вкорінена в природу, а природа, своєю чергою, є не мертвою, а одухотвореною. Ідея народу як єдиного суверенна своєї історії та своєї життєвої долі: ніхто не може вирішувати його долі, він є єдина животворча сила історії;

➤ ідея віри у справедливого Бога, як гаранта здійснення вищої справедливості [12].

У творах Шевченка досить виразно проведена думка про важливу роль у суспільному житті та історії прогресу знань, науки, освіти. Світоглядні ідеї, втілені у творчості Шевченка, суттєвим чином визначають характер підходу до осмислення сутності людини та світу, обґрунтування етичного ідеалу, розроблення філософії української національної ідеї, питань естетики та ін., репрезентовані у філософській культурі України з середини ХІХ ст. Попри

неоднозначність інтерпретацій багатоманітного образного світу Шевченка представниками різних ідейних течій, жодну з останніх не обминув вплив його творчості. Особливістю світорозуміння Шевченка є притаманний його життєвій позиції "антропоцентризм". У центрі світу, змалюваного Шевченком, перебуває не абстрактна людина, а він сам у співвіднесенні з світом його народу. Усе, про що йшлося у творах Шевченка, осяяне особистим ставленням автора і є результатом відображення побаченого, осмисленого й пережитого крізь призму його особистого етичного ідеалу. Панетизм, характерний для життєвої позиції й творчості Шевченка, погляд на людину та її світ через призму глобального конфлікту Добра і Зла позначені в його творчості гострим відчуттям дисгармонії, що панує у світі, в якому живе митець.

Відтак глобальний трагізм є ще однією рисою, характерною для світовідчуття Шевченка. Трагедія сприймається ним як власна доля, зумовлена не лише обставинами особистого життя, а й прийняттям на себе трагедії буття рідного народу, України, що утворює центр, навколо якого будується світорозуміння Шевченка. Його творчість передає біль мільйонів розчавлених історією, їхню гостру ненависть, любов і надію. Сказане увиразнює значення творчості Шевченка в історії філософської думки України. Він – не філософ і не намагається у своїх творах дати однозначну відповідь на смислові та життєві питання людини. Він – не резонер, яким часто змальовують його численні інтерпретатори, що вишукують у його творах однозначну відповідь на питання, які повинен розв'язувати політик, історик, філософ. Шевченко – поет, геніальність якого полягає в тому, щоб дослухатися серця руху глибинних течій, прихованих за зовнішнім плином буття, течій, що не вкладаються в жодну логічну схему й можуть бути лише відчутими. Але це відчуття має суттєве значення, зумовлюючи напрям і глибини власне філософського осягнення дійсності. Творчість Шевченка та його світоглядні ідеї мали визначальний вплив на подальший розвиток української культури. Водночас традиція філософського шевченкознавства посідає вагомe місце в історії української філософської думки.

Після Г. Сковороди вперше з новою силою зазвучала філософія українського духу у творчості Т.Г. Шевченка. Ця філософія глибоко індивідуальна, особиста і, разом з тим, ґрунтувалась на національній ідеї українського народу, його ментальності. Філософія Т.Г. Шевченка виростає насамперед з конкретно-узагальненого ставлення до любові, надії і віри. Саме з любові до України виникає шевченківська філософія пробудження людської гідності, сили протесту і бунтарства. Гнів мислителя спрямований передовсім проти різних утискувачів, прийшлих і доморощених. Життя цієї надії починається з оспівування свободи. Шевченко показує, що нездоланність людського духу виявляється і в тому, що безстрашних співців свободи народжують найскладніші часи, бунтівний голос покривджених соціальних низів. Вінець Шевченкової творчості – уславлення свободи, першої й неодмінної передумови людського поступу, добробуту й щастя. До найволелюбніших книг належить «Кобзар».

Поезія Т.Г. Шевченка багато чим зобов'язана фольклорній стихії, в якій синтезувались в єдине ціле безпосередні враження життя і символіка народної пісні, буйна уява народної міфології і надбання світової культури. В ній крізь людський біль, крізь індивідуальне раз у раз проступає вселюдське, досвід минувшини мудро перегукується із сьогоденням, із сучасним життям. Християнський світогляд Шевченка був і залишається однією з найбільших контраверсій у шевченкознавстві. Не тільки змістом, але й ритмікою, особливим молитовним настроєм, ніжним звертанням, проханням, щедрим, але делікатним і щиро українізованим використанням церковнослов'янських – це православне прославлення Марії, справжня молитва великої поетичної сили. На відміну від переважної більшості людей, які у своїх молитвах просять про індивідуальну допомогу, національний поет-християнин молиться до Богородиці за свій народ, за все людство. Олександр Кониський відзначав, що Шевченко «зі своєї природи був людиною високо ввічливою і доброю» [10, с. 488]. Великого значення набуває у наш час питання міжцерковних взаємин. Тоді, як і тепер, Російська Православна Церква вважала себе «найсвятішою» і не соромилася в паплюженні інших церков і віросповідань. Чудово розумів деструктивну роль російського православ'я у Християнському світі й Шевченко. Біблійна тематика посідає дуже помітне місце в літературній і мистецькій творчості Шевченка [5, с. 8-9]. Хотілося б наголосити на

ретьельному причитанні й інтерпретації Шевченком книг Старого Заповіту. Ці прочитання є глибокі, повні символів і звернені у майбуття [8, с. 6].

Висновки. Політичним ідеалом Т.Г. Шевченка була демократична республіка, суспільство із самоврядуванням народу, колегіальною формою реалізації влади як гарантією від її сваволі. Вирішальна роль у такому суспільстві мала належати трудівникам, що працюють на своїй землі. Т.Г. Шевченко не тільки різко засуджував кріпаччину, самодержавство, а й закликав народні маси до його повалення насильницьким, революційним шляхом: «...вставайте, кайдани порвіть вражою злою кров'ю волю окропите!». Він виступав як послідовний революційний демократ, творчість якого справила величезний вплив на боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення.

Не останню роль творчість Т.Г. Шевченка та інших революціонерів-демократів відіграла у скасуванні в Росії 1861 р. кріпосного права. Кріпацтво і самодержавство він вважав основною причиною соціальних і економічних проблем у Російській Імперії. Протягом усього свого життя він був непримиримим противником царського режиму, національного і соціального гноблення, рішуче відстоював почуття людської гідності, боровся за національну свободу. Поет високо цінував волелюбний дух українського народу, уособленням якого вважав Запорізьку січ. Ідея свободи – центральна в його творчості. Оригінальні погляди Шевченка, що стосується проблем соціального прогресу, пов'язаного з прогресом техніки, промисловості.

Філософські погляди поета дуже різноманітні. В центрі його уваги перебуває людина, її багатий духовний світ, її свобода, щастя, доля. Елементи матеріалізму переплітаються з ідеалізмом, звернення до Бога – з критикою релігії. Шевченко відіграв велику роль у розвитку української літератури і мистецтва, в поширенні революційно-демократичної ідеології в Україні. Творчість Шевченка є важливим внеском у розвиток української національної самосвідомості, що мав істотний вплив на зміст філософської думки ХІХ ст. Його ідеї є актуальними і в наші дні, коли Україна бореться за збереження нашої держави і нації.

Список використаних джерел та літератури

1. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 716 с.
2. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. Т.3. Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. / Упорядн.: М.І. Бутич, І.І. Глизь, О.О. Франко. Київ: Наукова думка, 1990. 415 с.
3. Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя / Упор. В.Л. Смілянська. К.: Дніпро, 1991. 702 с.
4. Митрополит Іларіон. Релігійність Тараса Шевченка : іст. монографія. Вінніпег : [б. в.], 1964. 280 с.
5. Протоієрей, д-р Іван Стус. Релігійні мотиви у творчості Тараса Шевченка. Едмонтон, Альберта, 1989. С. 14 URL: <file:///C:/Users/user/Downloads/osoblyvosti-hrystyianskoho-svitohlyadu-shevchenka.pdf> (дата звернення: 09.06.2025).
6. Політичні погляди Т. Г. Шевченка. URL: <http://politics.ellib.org.ua/pages-1843.html> (дата звернення: 09.06.2025).
7. Степовик Д. Особливості християнського світогляду Т. Шевченка // Патріархат. 21 травня 2019 р. С. 6. URL: <https://studfile.net/preview/7855537/page/6/> (дата звернення: 09.06.2025).
8. Ткачук, О. Філософія та етика Тараса Шевченка в літературно-критичному дискурсі Володимира Винниченка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка / редкол.: М. П. Ткачук, Р. Т. Гром'як, Т. П. Вільчинська [та ін.] ; [за ред. М. П. Ткачука]. Тернопіль : ТНПУ, 2014. Вип. 40. С. 394–398.
9. Холоша Т. Філософське осмислення національної ідеї в творчості Тараса Шевченка. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19880/1/40_KhOLOShA.pdf (дата звернення: 09.06.2025).

10. Філософська думка в Україні. Біобібліографічний словник. К., 2002. С. 218-219. URL: <http://litopys> (дата звернення: 09.06.2025).
11. Філософсько-політичні ідеї у світогляді Т.Г. Шевченка. URL: <https://filosofsko-politichni-idei-u-svitogljadi-t-g-shevchenka/> (дата звернення: 09.06.2025).
12. Філософські ідеї українського духу у творчості Т.Г. Шевченка. Бібліотека Українська література. URL: <http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/30.htm> (дата звернення: 09.06.2025).
13. Шевченко Т. Г. Зібрання творів у 6-ти томах. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 1 : Поезія 1837–1847 рр. 779 с.
14. Шевченко Т. Г. Зібрання творів у 6-ти томах. Київ: Наукова думка, 2003. Т. 2 : Поезія 1847–1861. С. 44-46; 577- 580 с.

References

1. Dziuba I. Taras Shevchenko. Zhyttia i tvorchist. Kyiv: Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2008. 716 s [Dziuba, I. Taras Shevchenko. Life and Work. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House, 2008. 716 p] [In Ukrainian]
2. Kyrylo-Mefodiivske tovarystvo: U 3 t. T.3. Dzherela z istorii suspilno-politychnoho rukhu na Ukraini u KhIKh – na pochatku KhKh st. / Uporiadn.: M.I. Butych, I.I. Hlyz, O.O. Franko. Kyiv: Naukova dumka, 1990. 415 s. [The Cyril and Methodius Brotherhood: In 3 vols. Vol. 3: Sources on the History of the Socio-Political Movement in Ukraine in the 19th – Early 20th Century / Comp. by M. I. Butych, I. I. Hlyz, O. O. Franko. Kyiv: Naukova Dumka, 1990. 415 p.] [In Ukrainian]
3. Konyskyi O.Ia. Taras Shevchenko-Hrushivskyi: Khronika yoho zhyttia / Upor. V.L. Smilianska. K.: Dnipro, 1991. 702 s. [Konysky, O. Ya. Taras Shevchenko-Hrushivsky: A Chronicle of His Life / Comp. by V. L. Smilianska. Kyiv: Dnipro, 1991. 702 p.] [In Ukrainian]
4. Mytropolyt Ilarion. Relihiinist Tarasa Shevchenka : ist. monohrafiia. Vinnipeh : [b. v.], 1964. 280 s. [Metropolitan Ilarion. The Religiousness of Taras Shevchenko: A Historical Monograph. Winnipeg: [n.p.], 1964. 280 p.] [In Ukrainian]
5. Protoiirei, d-r Ivan Stus. Relihiini motyvy u tvorchosti Tarasa Shevchenka. Edmonton, Alberta, 1989. S. 14 [Protoiereus, Dr. Ivan Stus. Religious Motifs in the Works of Taras Shevchenko. Edmonton, Alberta, 1989. p. 14.] URL: file:///C:/Users/user/Downloads/osoblyvosti-hrystyianskoho-svitohlyadu-shevchenka.pdf (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
6. Politychni pohliady T. H. Shevchenka. [Political Views of T. H. Shevchenko] URL: <http://politics.ellib.org.ua/pages-1843.html> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
7. Stepovyk D. Osoblyvosti khrystyianskoho svitohliadu T. Shevchenka // Patriarkhat. 21 travnia 2019 r. S. 6. [Stepovyk, D. Features of the Christian Worldview of T. Shevchenko // Patriarkhat. 21 May 2019. p. 6.] URL: <https://studfile.net/preview/7855537/page/6/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
8. Tkachuk, O. Filosofiia ta etyka Tarasa Shevchenka v literaturno-krytychnomu dyskursi Volodymyra Vynnychenka // Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Literaturoznavstvo : prysviach. 200-richnomu yuvileiu vid dnia narodzh. T. Shevchenka / redkol.: M. P. Tkachuk, R. T. Hromiak, T. P. Vilchynska [ta in.] ; [za red. M. P. Tkachuka]. Ternopil : TNPU, 2014. Vyp. 40. S. 394–398. [Tkachuk, O. Philosophy and Ethics of Taras Shevchenko in the Literary and Critical Discourse of Volodymyr Vynnychenko // Scientific Notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Literary Studies, dedicated to the 200th Anniversary of T. Shevchenko / Eds.: M. P. Tkachuk, R. T. Hromiak, T. P. Vilchynska [et al.]; [edited by M. P. Tkachuk]. Ternopil: TNPU, 2014. Issue 40. pp. 394–398.] [In Ukrainian]
9. Kholosha T. Filosofske osmyslennia natsionalnoi idei v tvorchosti Tarasa Shevchenka. [Kholosha, T. Philosophical Understanding of the National Idea in the Works of Taras Shevchenko] URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19880/1/40_KhOLOShA.pdf (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
10. Filosofska dumka v Ukraini. Biobibliohrafichni slovnyk. K., 2002. S. 218–219. [Philosophical Thought in Ukraine: A Biobibliographical Dictionary. Kyiv, 2002. pp. 218–219.] URL: <http://litopys> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

11. Filozofsko-politychni idei u svitohliadi T.H. Shevchenka. [Philosophical and Political Ideas in the Worldview of T. H. Shevchenko] URL: <https://filozofsko-politychni-idei-u-svitohliadi-t-g-shevchenka/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

12. Filozofski idei ukrainskoho dukhu u tvorchosti T.H. Shevchenka. Biblioteka Ukrainska literatura. [Philosophical Ideas of the Ukrainian Spirit in the Works of T. H. Shevchenko. Ukrainian Literature Library.] URL: <http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/30.htm> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

13. Shevchenko T. H. Zibrannia tvoriv u 6-ty tomakh. Kyiv: Naukova dumka, 2003. T. 1 : Poeziia 1837–1847 rr. 779 s. [Shevchenko, T. H. Collected Works in 6 Volumes. Kyiv: Naukova Dumka, 2003. Vol. 1: Poetry 1837–1847. 779 p.] [In Ukrainian]

14. Shevchenko T. H. Zibrannia tvoriv u 6-ty tomakh. Kyiv: Naukova dumka, 2003. T. 2 : Poeziia 1847-1861. S. 44–46; 577–580 s. [Shevchenko, T. H. Collected Works in 6 Volumes. Kyiv: Naukova Dumka, 2003. Vol. 2: Poetry 1847–1861. pp. 44–46; 577–580.] [In Ukrainian]